

ZAHIRIDDIN MUHAMMAD BOBUR DAVLAT VA JAMIYAT ARBOBI

Xamidova Muslima Jamshid qizi

Toshkent Kimyo xalqaro universitetining

boshlang'ich ta'lim yo'nalish talabasi

Annotasiya: mazkur maqola buyuk shoir, qomusiy olim, mohir sarkarda Zahiriddin Muhammad Boburning hayoti, ijodi, shaxsiyati, adolatli, insonparvar shaxs ekanligi haqida yozilgan.

Tayanch so'zlar: davlat arbobi, adabiyot, mehr qo'ygan, ilmlarining asosi, halokatli vafoti, toj-u taxt, chiqib ketish, Kobul, zavqli onlar, Hindiston, siyosiy vaziyat, ijodiy ish, sodiq do'st, manaviy qiyofasi, «Boburnoma», vatanga muhabbat, g'azal, Xumoyun, Agra.

Annotation: This article is written about the life, work, personality of the great poet, qomusi scholar, skillful sarkarda Zahiriddin Muhammad Babur, a just, humane person. Annotation: this article is written about the life, work, personality of the great poet, qomusi scholar, skillful sarkarda Zahiriddin Muhammad Babur, a just, humane person.

Base words: Statesman, literature, loving, the basis of their knowledge, Fatal Death, crown-he thgra.

Аннотация: Эта статья о жизни, творчестве, личности, Справедливой, гуманной личности великого поэта, выдающегося ученого, искусного полководца Захириддина Мухаммада Бабура. Аннотация: эта статья о жизни, творчестве, личности Справедливой, гуманной личности великого поэта, выдающегося ученого искусного полководца Захириддина Мухаммада Бабура.

Ключевые слова: государственный деятель, литература, любящий, основа науки, роковая смер Агра.

Eng buyuk davlat va jamoat arbobi hisoblangan shoh va shoir Zahiriddin Muhammad Bobur 1483-yil 14-fevral kuni Andijonda Farg'ona viloyati podshohi

bo‘lgan Umarshayx Mirzoning xonadonida dunyoga keldi. Adabiyot, sa‘nat yoshligidan mehr qo‘ygan Bobur Mirzo olgan ilmlarning asosini otasining saroyida ustozlar rahbarligida egalladi. Kichikligidan ot choptirish, kamondan o‘q otish, qilichbozlikni mukammal egalladi. Ammo uning betashish yoshligi uzoqqa bormadi.

Bobur Mirzo 12 yoshida 1494-yili otasi Umarshayx Mirzoning Axsidagi halokatli vafotidan so‘ng taxtga o‘tirdi. 2 marta Samarqand shahrini jang-u jaldan so‘ng egalladi ammo vaziyat juda og‘ir bo‘lganligi tufayli qo‘lida ushlab qololmadi. Vatanidagi toj-u taxt uchun kurashlarda raqibi Muhammad

Shayboniyxonga yengilib, vatanidan chiqib ketishga majbur bo‘ldi. 1 yil

Badaxshon tog' etaklarida jon saqlab, 1504 yilda Kobul tomon yo'lga otlandi. 1504- 1525-yillarda Kobulda yashab u yerni obodonlashtiradi. umrining eng zavqli onlari Kobul bilan bog'liq bo'lib, aksariyat farzandlari shu shaharda dunyoga keladi. 1525- yilda Hindiston tomon yurish qiladi va 1526-yil Sulton Ibrohim Lo‘diy va 1527-yil rojput rojasi Rana Sanga lashkarlarini mag'lub etadi va Shimoliy Hindistonda Buyuk Boburiylar saltanatiga asos soladi.

Yurtidagi siyosiy vaziyatga qaramay Bobur ijodiy ishga vaqt topa bilgan. Ilmiy-adabiy suhbatlar, mushoiralarga homiylik qilgan. Uning 119 g‘azali, 209 ruboisi, 10 dan ortiq qit‘a va tuyuqlari, 60 dan ziyod dardlari va boshqalar aniqlangan. Bobur o‘zining birinchi g‘azalini 1502-yil 19 yoshida yozgan. Asarlarida hayotiy kechinmalari, hissiyotlarini aks ettiradi. Sevgan yoridan va tug‘ilib o‘sgan diyoridan uzoqda u o‘zini behad tolesiz, baxtsiz sezgan paytlari ko‘p bo‘lar edi. Hozir ham shu og‘ir tuyg‘ular yuragini chulg‘ab oldi. Bobur ko‘nglini daftarga bo‘shatgisi kelib, 1-satrni yozdi:

Tole' yo‘qi jonimga balolig‘ bo‘ldi

Har ishniki ayladim xatolig‘ bo‘ldi.

O‘z yerni qo‘yib Hind sori yuzlandim,

Yo Rab, netayin, yuz qarolig‘ bo‘ldi!

Shu bilan birga ulug‘ shoir Bobur Mirzo lirikasida she‘riyatning asosiy mazmuni bo‘lgan insoniy fazilatlar, yor vasli, uning go‘zalligi, unga cheksiz muhabbat, hijron azobi, ayrilig‘ alamlari va visol quvonchlari nihoyat go‘zal va mohirona ifoda etilgan.

Xazon yaprog‘i yanglig‘ gul yuzung hajrida sarg‘ardim,

Ko‘rub rahm aylagil, ey lola ruh, bu chehrai zardim.

Sen ey gul, qo‘ymading sarkashligingni sarvdek hargiz,

Ayog‘ingga tushub bargi xazondek muncha yolvordim.

Bobur Mirzo Hindistonga yurishlari davrida Humoyun va Komron Mirzolarga dasturamal qilib mo‘ljallangan «Mubayyin» asarini yozdi. Uning nomini dunyoga mashhur qilgan «Boburnoma» asarini 1518-1519-yillarda yoza boshlagan. Asarda XV asrning oxiri– XVI asrning 1-yarimlarigacha

Movarounnahrda, Xurosonda, Hindistonda kechgan muhim tarixiy voqealar o‘z aksini topgan. “Boburnoma”dagi voqealar bayoni aniq, ixcham va lo‘nda, ta’sirchan, eng muhimi, hayotiy haqiqatga mos va muvofiqligi bilan e’tiborlidir. Muallif voqealar bayonida tabiat tasviriga, ayrim joylar tavsifiga alohida ahamiyat bergan.

«Hozirgi Hindistonni bilmoqchi bo‘lgan kishi ishni Zahiriddin Muhammad Boburning xotiralari– «Vaqoyi» ini mutolaa qilishdan boshlagani ma’qul»

F.G.Tablot «Boburnoma»ning ingliz tilidagi qisqa taxrir muallifi

«Boburnoma»da 1560 nafar personajlar haqida fikr yuritilgan: Umarshayx

Mirzo, Xusayn Boyqaro, Sulton Abusaid, Shayboniyxon, Xisravshoh, Alisher Navoiy, Bobur asarlarida Vatanga muhabbat hissini insonning yuksak burchi ekanligini, insonlarning ma’naviy qiyofasi haqidagi qarashlarni, axloqiy va estetik g‘oyalarni, yaxshi xulqli va odobli bo‘lishlikni targ‘ib qiladi.

Bobur Mirzo adolatli shoh edi. U joriy qilgan qonunlari insoniylikka asoslangan edi. Boburning inson sifatidagi xislatlari maqtovga sazovordir. Sadoqatli o‘g‘il, mehribon ota, sodiq do‘st, vafodor er va g‘amxo‘r qarindosh edi. U keksa yoshdagi qarindoshlarining hurmatini joyiga qo‘yar, bolalarining o‘qishi, tarbiyasi va shaxsiyati shakllanishiga katta e’tibor berar edi. Bobur Mirzo do‘stlarining og‘ir damlarida hamdardlik qilar va quvonchlariga sherik bo‘lar, ayollarini birdek izzat qilar edi. X.Elliot Bobur haqida shunday yozgan edi: «Tabiatan xushchaqchaq, jasur, ulug‘vor, o‘tkir zehni kishi. Agar uning hayot yo‘li Ovro‘pada o‘tganda Genri VIIning o‘zginasi bo‘lar edi. U kishi qalbini va vaziyatni darxol anglab olardi.

Musiq va bog‘ yaratish ishiga juda ishqiboz edi. Hindistonda ko‘plab inshootlar barpo etgan edi».

Zahiriddin Muhammad Bobur o‘z o‘rniga o‘g‘li Humoyunni taxtga o‘tqazib, 1530-yil 26-dekabrda olamdan o‘tdi. U Agradagi «Orom bog‘»ga dafn etilgan edi, keyinchalik o‘zining vasiyatiga ko‘ra Kobulga, hayotlik paytida o‘zi tanlab qo‘ygan joyga ko‘chirib dafn etildi. Uning o‘zbek adabiyotiga qo‘shgan hissasi beqiyosdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdumajid Madraimov, Askariy Madraimov. Buyuk shoir va olimning ajoyib taqdiri, g‘aroyib sarguzashtlari va ibratli hayoti. Monografiya. –Toshkent: «NIF MSH», 2024, 300b.

2. Sharma L.P. Boburiylar saltanati; Ingl. Tilidan tarj. –T.: «Ma'naviyat», 1998.– 168b

3. Yulduzli tunlar: roman/ Pirimqul Qodirov. –Toshkent: Yangi asr avlodi, 2015. – 668 b.